

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

ТОШКЕНТ-2024

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлоқ
хужалиғини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжасва Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Худайкулов Тулқин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далам педагогика институти

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Эркин Нуриддинов УЗБЕКИСТАН - КИТАЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА ОДИН ПОЯС, ОДИН ПУТЬ.....	4
2. Nazokat Abdullaeva THE ROLE OF THE KOREAN DIASPORA IN THE DEVELOPMENT OF THE KHOREZM REGION'S ECONOMY IN THE LATE 1940 s-1980 s.....	10
3. Азизбек Бадалов ФАРҶОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	15
4. Qunduz Bakdurdiyeva XORAZM VOHASIDAGI AN'ANAVIY ZARGARLIK BUYUMLARI (Boshga taqiladigan taqinchoqlar misolida).....	25
5. G'ulom Jumamurotov O'RTA OSIYO HUDUDIGA MONGOLOID IRQIGA MANSUB BO'LGAN XALQLARNING KIRIB KELISHI TARIXI.....	32
6. Икрамбек Джуманиязов ТАРИХНИ ЎҚИТИШ ЖАРАЁНИДА ТАЛАБАЛАРДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ.....	37
7. Gulnora Yuldasheva, Farida Suguraliyeva O'ZBEKISTON MA'NAVIY BOYLIĞI VA MADANIY HAYOTINING O'ZGARISHI.....	44
8. Абдуқодир Зоҳидов БЕРУНИЙНИ КАШФ ЭТГАН 3 БУЮК ЖАСОРАТ, ТАҲҚИҚОТЛАР ТАФСИЛОТЛАРИ, 2023-ЙИЛГИ ХАЛҚАРО АНЖУМАН МУАММОЛАРИ.....	49
9. Xushnudbek Mamadaliev FARG'ONA VODIYSIDA SHAHARLARNING "ESKI" VA "YANGI" QISMLARI (XIX ASRNING IKKINCHI YARMI – XX ASR BOSHLAGI).....	68
10. Анварбек Омонов ОҲАНГАРОН ВОДИЙСИДАГИ ИЛК ПАЛЕОЛИТ ДАВРИ ЁДГОРЛИКЛАРИНИНГ ТОШ ИНДУСТРИЯСИГА ДОИР.....	79
11. Шаходат Рузматова ҚЎҚОН ХОНЛИГИ АҲОЛИСИ ТАРИХИЙ МАНБА ВА АДАБИЁТЛАРДА.....	89
12. Axmedjon Yusupov ILK SAK-MASSAGET QABILALARIDA HARBIIY ISH HAQIDA BA'ZI MULOHAZALAR..	96

Азизбек Абдумаликович Бадалов,
Андижон давлат университети,
Фуқаролик жамияти назарияси кафедраси катта ўқитувчиси,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДАГИ ДАСТЛАБКИ ҚИШЛОҚ ВРАЧЛИК УЧАСТКАЛАРИ ТАРИХИДАН (XIX АСР ОХИРИ – XX АСР БОШЛАРИ)

For citation: Azizbek A. Badalov. FROM THE HISTORY OF THE FIRST RURAL MEDICAL STATIONS IN THE FERGHANA REGION (END OF XIX - BEGINNING OF XX CENTURY). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 7, pp.15-24

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12726413>

АННОТАЦИЯ

Мақолада XIX аср охири – XX аср бошларида Туркистон ўлкасида, хусусан, Фарғона вилоятида европача тиббий муассасалар – фельдшерлик амбулатор шифохоналари, хотин-қизлар ва болалар учун мўлжалланган шифохоналар ҳамда дастлабки қишлоқ врачлик участкаларининг ташкил этилиши ва бошқаруви, вилоятда ташкил қилинган дастлабки шаҳар касалхоналарининг штат бирлиги ва моддий таъминоти, маҳаллий аҳолининг европача тиббий муассасаларга муносабати, тиббий муассасалар фаолиятидаги асосий муаммолари архив материаллари, даврий матбуот ва илмий адабиётлар асосида таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: амбулатор шифохона (амбулатория), Янги Марғилон, уезд врачлари, хотин-қизлар ва болалар шифохонаси, Ҳарбий-тиббий инспектори, фельдшер-аёл, европача тиббий, шаҳар касалхоналари, қишлоқ врачлик участкалари, чечакка қарши эмлаш.

Азизбек Абдумаликович Бадалов,
доктор философии по историческим наукам (PhD)
Старший преподаватель кафедры теории гражданского общества Андижанского государственного университета

ИЗ ИСТОРИИ ПЕРВЫХ СЕЛЬСКИХ ВРАЧЕБНЫХ ПУНКТОВ ФЕРГАНСКОЙ ВИЛОЯТИ (КОНЕЦ XIX - НАЧАЛО XX ВЕКА)

АННОТАЦИЯ

В статье на основе архивных материалов, периодической печати и научной литературы анализируется об организации и управления европейских медицинских учреждений – фельдшерских амбулаторных больниц, женских и детских больниц и первых сельских врачебных участков в Туркестане, в частности, в Ферганской вилояти, в конце XIX - начала XX веков, а также штатные единицы и материальное обеспечение созданных в вилояти первых городских больниц, отношение местного населения к медицинским

учреждениям европейского типа, основные проблемы, встречавшиеся в деятельности медицинских учреждений.

Ключевые слова: амбулатория, Новый Маргелан, участковый врач, лечебница для женщин и детей, Военно-медицинский инспектор, фельдшерица, европейская медицина, городские больницы, сельские врачебные пункты, вакцинация против оспы.

Azizbek A. Badalov,
Doctor of Philosophy in Historical Sciences (PhD)
Senior teacher at the Department of
Theory of Civil Society Andijan State University

FROM THE HISTORY OF THE FIRST RURAL MEDICAL STATIONS IN THE FERGHANA REGION (END OF XIX - BEGINNING OF XX CENTURY)

ABSTRACT

The article based on archival materials, periodicals and scientific literature, analyzes the organization and management of European medical institutions - paramedic outpatient hospitals, women's and children's hospitals and the first rural medical stations in Turkestan, in particular in the Fergana region, at the end of the 19th - beginning of the 20th centuries, as well as the staffing levels and material support of the first city hospitals created in the region, the attitude of the local population towards European-style medical institutions, the main problems encountered in the activities of medical institutions.

Index Terms: outpatient clinic, New Margelan, district doctor, hospital for women and children, Military medical inspector, paramedic, European medicine, city hospitals, rural medical centers, vaccination against smallpox.

Долзарблуги:

Кейинги йилларда мамлакатимизда ижтимоий ҳаётнинг асосий соҳаларидан бири – соғлиқни сақлаш тизимида ҳам туб ислохотлар амалга оширилмоқда. Халқимизга кўрсатилаётган тиббий хизмат сифатини янада яхшилаш, тиббиёт соҳасида хусусий секторни ривожлантириш борасида муҳим лойиҳалар амалга оширилмоқда. Хусусан, 2019 – 2025 йилларда Ўзбекистон Республикаси соғлиқни сақлаш тизимини ривожлантириш концепцияси ижроси босқичма-босқич таъминланиб, унда қўйилган асосий вазифалар изчил бажарилмоқда.

Бугунги кунда дунёнинг етакчи илмий тадқиқот институтлари ва халқаро илмий марказлари томонидан тиббиётнинг ижтимоий тарихини ўрганиш борасида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Шу нуқтаи назардан Ўзбекистонда ҳам тиббиётнинг ижтимоий тарихини илмий ва ҳолисона тадқиқ этиш жамият олдида турган муҳим эҳтиёж ва долзарб вазифа сифатида намоён бўлмоқда. Бу эҳтиёж XIX аср охири – XX аср бошларида Туркистон ўлкаси, хусусан, Фарғона вилоятига замонавий европача тиббиётнинг кириб келиши ва унинг халқ орасида ёйилиши ҳамда трансформациялашуви жараёнлари тарихини махсус тадқиқот объекти сифатида ўрганилмаганлиги билан изоҳланади. Айниқса, тадқиқ этилаётган даврда соғлиқни сақлаш тизимидаги ўзгаришлар ва уларга маҳаллий аҳолининг муносабати, европа типигаги дастлабки тиббиёт муассасалари ва тиббиёт ходимларининг фаолияти ҳамда муаммоларини таҳлил қилиш тарихий ҳақиқат илдизларини, очилмаган кирраларини ҳолисона баҳолашга ёрдам берадики, буларнинг бари ўрганилаётган мавзунинг долзарблугини белгилайди.

Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ушбу мақола тарихийлик, илмийлик, ва ҳудудий ёндошувлар каби тарихий методлар асосида ўрганилган бўлиб, унда XIX аср охири – XX аср бошларида Фарғона вилоятида европа типигаги дастлабки шифохоналар ва қишлоқ врачлик участкаларининг ташкил этилиши ва фаолияти ҳамда асосий муаммолари тўғрисидаги маълумотлар берилди.

Кейинги йилларда Ўзбекистонда тиббиётнинг ижтимоий тарихини ўрганиш чуқур ўрганиш, хусусан, XIX аср охири – XX аср бошларида юртимизга замонавий европача тиббиётнинг кириб келиши ва халқ орасида ёйилиши ҳамда трансформациялашуви, эпидемиялар ва уларга қарши кураш жараёнлари тарихини тадқиқ этиш борасида ҳам салмоқли ишлар амалга оширилмоқда[1].

Тадқиқот натижалари:

Туркистон ўлкасининг Россия империяси томонидан босиб олинган, бу ерда жойлаштирилган ҳарбий қисмлар ва янги ташкил қилинган аҳоли пунктларида тиббий ҳолатни назорат қилиш, маҳаллий аҳоли ўртасида эпидемик касалликларга қарши курашиш ва олдини олиш мақсадида европача тиббиёт муассасалари ташкил қилина бошлади.

1876 йилдан бошлаб Фарғона вилоятининг йирик шаҳарларида русийзабон ва маҳаллий аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш мақсадида амбулатор шифохоналар очиш масаласи кўтарилди бошлади. Бунинг натижасида, 1882 йилга келиб Фарғона вилоятида 7 та, жумладан, Янги Марғилонда (ҳозирги Фарғона) 20 ўрин, Марғилонда 15 ўрин, Қўқонда 20 ўрин, Чустда 5 ўрин, Наманганда 10 ўрин, Андижонда 15 ўрин ва Ўшда 5 ўрин, жами 90 ўринга эга бўлган амбулатор шифохоналар фаолият кўрсатишни бошлаган[2].

1886 йил 12 июнда тасдиқланган “Туркистон ўлкасини бошқариш тўғрисида”ги Низомига асосан 14 та уездда уезд шифокори лавозими таъсис этилди ва унга ёрдамчи сифатида уезд фельдшери ва таржимони бириктирилди[3. Б. 109-110].

1886 йил 30 сентябрда “Фарғона вилояти шаҳар касалхоналари тўғрисида” ги Низом қабул қилиниб, Қўқон, Андижон, Наманган, Ўш ва Янги Марғилон (ҳозирги Фарғона) шаҳар касалхоналари ҳамда Марғилон ва Чуст шаҳарларида амбулаториялар ташкил этилган. Касалхоналарнинг штат бирликлари ва моддий таъминоти касалхона жойлашган уезд аҳолисининг сони ва уезд хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда белгиланган. Жумладан, Қўқон ва Наманган шаҳарларида касалхона 20 ўринга эга бўлса, Андижон ва Ўш шаҳарларида 15 ўринга эга бўлган. Янги Марғилон шаҳри касалхонаси эса эркаклар учун 20 ўринга, аёллар учун 15 ўринга мўлжалланган. Ушбу шифохонанинг штат бирлиги 5 кишини ташкил этиб, моддий таъминоти бир йил учун 7370 рубль этиб белгиланган[4].

XIX асрнинг 80-йилларидан маҳаллий аҳоли менталитетидан келиб чиққан ҳолда, аёллар ва болалар учун мўлжалланган шифохоналар очила бошлаган. 1883 йилда Тошкентда ўлкадаги дастлабки маҳаллий хотин-қизлар ва болаларга мўлжалланган шифохона очилган бўлса, кейинчалик ўлканинг бошқа шаҳарларида ҳам бундай шифохоналар иш бошлайди. Хусусан, Фарғона вилоятининг Андижон (1888 й.), Наманган (1889 й.), Қўқон (1887 й.), Марғилон (1891 й.) каби шаҳарларда бундай шифохоналар фаолият юрита бошлади[5.В.994-995].

Хотин-қизлар ва болалар шифохоналарига тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилувчи аёллар ва болаларга тиббий маслаҳат, дори-дармон ва бошқа ашёлар бепул тарзда берилган. Шифохонанинг тиббиёт ва хўжалик бўлимларини бошқариш Округ ҳарбий-тиббиёт инспектори томонидан танлаб олинган аёл-шифокорлар зиммасига юклатилган. Улар беморларни қабул қилиш учун ҳар куни эрталаб соат 9 дан 14 гача шифохонада бўлишган. Шифохоналарда бир нафардан фельдшер-аёллар ҳам ишлаган. Улар беморларни қабул қилиш, ҳужжат ишларини юритиш ва шифокор-аёл томонидан берилган бошқа мажбуриятларни бажарган ҳамда тиббий ёрдам учун беморларнинг уйларида ташриф жараёнида шифокор-аёлга ҳамроҳлик қилишган.

Шундай қилиб, XX асрнинг бошларига келиб, 1900 йилда Фарғона вилоятида доимий ётоқ жойга эга бўлган жами 11 та тиббиёт муассасалари аҳолига тиббий хизмат кўрсатган. Улар, 5 та шаҳар касалхоналари, 4 та аёллар ва болалар шифохоналари ҳамда 2 та тиббий кўрик муассасалари бўлиб, барчаси шаҳарларда жойлашган ҳамда маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан таъминланган. Бундан ташқари вилоятда 11 та, жумладан, Марғилон уездида 3 та, Қўқонда 2 та, Андижонда 3 та, Наманганда 2 та, Ўшда эса 1 та амбулатория пунктлари фаолият кўрсатган[6.В.109-111].

Юқорида номлари келтирилган шифохоналар шаҳар марказларида жойлашган бўлиб, улардан асосан шаҳар аҳолиси фойдаланган. Шифохоналарнинг қишлоқлардан узоқда жойлашганлиги туфайли қишлоқ жойларида яшаган аҳоли деярли малакали тиббий хизматдан фойдаланиш имкониятига эга бўлмаган. Шу сабабли XIX аср охирида қишлоқларда аҳолига тиббий ёрдам кўрсатиш соҳасини ривожлантириш бўйича амалий ҳаракатлар бошланган.

Туркистон генерал-губернаторининг қишлоқ врачлик участкаларини ташкил қилиш лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича топшириғига асосан, 1898 йилда ҳар бир вилоятда “Қишлоқ врачлик участкаларини ташкил этиш бўйича комиссиялар” ташкил этилган. Жумладан, Фарғона вилоятида ушбу лойиҳани ишлаб чиқиш мақсадида вилоят губернатори ёрдамчиси, полковник Василев бошчилигида минтақа аҳолисига тиббий хизмат кўрсатишни ривожлантириш бўйича 9 нафар тажрибали шифокорлар ва вилоят маъмурияти вакилларида иборат комиссия тузилган.

Комиссия тиббиёт соҳасини ривожлантириш масаласини атрофлича кўриб чиқиб, вилоятдаги мавжуд шифохоналар 1.500.000 дан зиёд аҳолининг тиббий эҳтиёжларини қондира олмаслиги, бунинг устига шифохоналарнинг қишлоқ аҳолисидан узоқда жойлашганлиги, уезд шифокорининг кўп ҳолларда суд-тиббий экспертизасига жалб қилиниши натижасида маҳаллий аҳоли малакали тиббий хизматдан деярли фойдалана олмаётганлигини асослаб, Фарғона вилоятининг қишлоқларида 15 та шифохона ва 40 та фельдшерлик пунктларини барпо этиш лойиҳасини тақдим қилганлар. Лойиҳа бўйича **Марғилон уездида**: Эски Марғилон ва Қувада шифохона, Кулла, Мингтепа, Шахрихон, Асака, Аравон, Учқўрғон, Шохимардон, Чимён, Қўрғонтепа, Олтиариқ ва Ёзьявон қишлоқларида фельдшерлик пунктлари; **Андижон уездида** Бозорқўрғон, Избоскан, Султонобод, Ўзганда шифохона, Чинобод, Ҳаққулобод, Учқўрғон, Қўқонқишлоқ, Қўрғонтепа ва Жалолобод қишлоқларида фельдшерлик пунктлари; **Наманган уездида** Чодак, Чуст, Заркент ва Янгиқўрғонда шифохона, Бешкапа, Шохидон, Кунгон, Поп, Ахси-Шохон, Косон, Пишкарон, Чортоқ, Александров ва Успенский қишлоқларида фельдшерлик пунктлари; **Қўқон уездида** Беш-Ариқ, Бағдод, Исфара ва Қўқонда шифохона, Бувайда, Гўртепа, Урганжи, Конибодом, Риштон, Ўлтарма, Янгиқўрғон, Сўх ва Яйпан қишлоқларида фельдшерлик пунктлари; **Ўш уездида** битта шифохона, Покровский (*ҳозирги Қуршоб қишлоғи – А.Б.*), Хўжаобод, Новқат ва Гулча қишлоқларида фельдшерлик пунктлари ташкил этиш режалаштирилган[7].

1898 йил 3 декабрда Туркистон генерал-губернатори Кенгашининг Туркистон ўлкасида тиббиёт соҳасини ривожлантириш бўйича ўтказилган йиғилишида қишлоқ жойларда аҳолига тиббий хизмат кўрсатиш масаласи қайта кўриб чиқилди ҳамда қуйидаги лавозим ва тиббиёт муассасаларини ташкил этишга қарор қилинди:

- 1) Ҳар бир вилоятда *Вилоят тиббиёт Инспектори лавозимини* ташкил этиш, унга ёрдамчи сифатида бир нафар шифокор ва бир нафар иш юритувчини тайинлаш;
- 2) Сирдарё вилоятида 18 нафар, Фарғона вилоятида 16 нафар, Самарқанд вилоятида 10 нафар *участка врач*, Сирдарё вилоятида 18 нафар, Фарғона вилоятида 16 нафар, Самарқанд вилоятида 10 нафар *фельдшер*, Сирдарё вилоятида 18 нафар, Фарғона вилоятида 16 нафар, Самарқанд вилоятида 10 нафар *аёл-фельдшер-акушерка* лавозимларини жорий этиш;
- 3) Сирдарё вилоятида 18 та, Фарғона вилоятида 16 та, Самарқанд вилоятида 10 та *участка шифохоналари* барпо этиш.

Шуни қайд этиш лозимки, Фарғона вилояти бўйича ташкил этилган 16 та қишлоқ врачлик участкалари аҳоли сонига нисбатан камлиги туфайли врачлик участкаларини тақсимлашда аҳоли зич яшайдиган, тиббий хизматга эҳтиёж юқори бўлган волостлар танлаб олинган. Аҳолига қулай бўлиши мақсадида айрим волостлар қўшни уездда ташкил қилинган участкалар таркибига киритилган. Масалан, Андижон уездининг Балиқчи волости Марғилон уездидаги Шахрихон участкасига, Ўзган волости Ўш уездидаги Покровский участкасига, Ўш уездининг Новқат волости Марғилон уездидаги участкага бириктирилган. (Илова № 1).

Қишлоқ врачлик участкаларини ташкил этиш масаласи етти йил давомида қайта-қайта муҳокама қилинди. Ва ниҳоят, 1905 йил 26 декабрда Сирдарё, Самарқанд ва Фарғона вилоятларида участка шифокорлари лавозими таъсис этилиб, олтидан ётоқ ўрнига эга бўлган 44 та қишлоқ врачлик участкалари ташкил этилган. Ҳар бир участкага бир нафардан шифокор, фельдшер ва аёл фельдшер-акушеркалар бириктирилган. Участка шифокорларининг зиммасига ўзларига бириктирилган участка аҳолисига тиббий ёрдам кўрсатиш, чечакка қарши эмлашни оммалаштириш ҳамда маҳаллий аҳоли орасидан чечакка қарши эмловчи ўқувчиларни тайёрлаш мажбурияти юклатилган.

Қишлоқ врачлик участкаларини ташкил этиш масаласи етти йил давомида қайта-қайта муҳокама қилинди. Ва ниҳоят, 1905 йил 26 декабрда Сирдарё, Самарқанд ва Фарғона вилоятларида участка шифокорлари лавозими таъсис этилиб, олтидан ётоқ ўрнига эга бўлган 44 та қишлоқ врачлик участкалари ташкил этилган. Ҳар бир участкага бир нафардан шифокор, фельдшер ва аёл фельдшер-акушеркалар бириктирилган. Участка шифокорларининг зиммасига ўзларига бириктирилган участка аҳолисига тиббий ёрдам кўрсатиш, чечакка қарши эмлашни оммалаштириш ҳамда маҳаллий аҳоли орасидан чечакка қарши эмловчи ўқувчиларни тайёрлаш мажбурияти юклатилган.

(Илова № 1)

1905 yilda Farg'ona oblastida tashkil etilgan qishloq vrachlik uchastkalari haqida ma'lumot[8]:

№	Qishloq vrachlik uchastkalarining nomlanishi	Uchastka vrachining qarorgoxi	Vrachlik uchastkalariga birlashtirilgan volostlar nomi
Marg'ilon uyezdi bo'yicha			
1	Chimyon	Chimyon qishlog'i	Chimyon, Yovkesak-Bo'ston, Nayman, Avval, Olti-ariq, Fayzobod
2	Asaka	Asaka qishlog'i	Asaka, Segaza, Qoratepa-Chovkent, Quva
3	Rus qishlog'i	Rus qishlog'i	Aravon, Ichkilik, Kulla, Marxamat, Novqat (O'sh uyezdi)
4	Shaxrixon	Shaxrixon qishlog'i	Shaxrixon, Yozyavon, Yakkatut, Qo'qon-qishloq, Baliqchi (Andijon uyezdi)
Andijon uyezdi bo'yicha			
5	Izboskan	Izboskan qishlog'i	Izboskan, Moylisoy, Haqqulobod, Norin, Kengko'l-Qoragir
6	Bozorqo'rg'on	Bozorqo'rg'on qishlog'i	Bozorqo'rg'on, Qo'qon qishloq, Navkent, Moygir
7	Qo'rg'ontepa	Qo'rg'ontepa qishlog'i	Qo'rg'ontepa, Yorboshi, Jalaquduq, Qorasuv, Xokent
8	Jalolobod	Jalolobod	Jalolobod, Oyim, Kugart, Yassi
Qo'qon uyezdi bo'yicha			
9	Rishton	Rishton qishlog'i	Rishton, Qoraqalpoq, Nayman, Yangiqo'rg'on, O'ltarma, Zodiyon, Buvayda, Kenagaz
10	Beshariq	Beshariq qishlog'i	Beshariq, Qaynar, Aravon, Ganjiravon, Qudash, Qipchoq, Janjal, Chirik Jiyda, Yaypan
11	Isfara	Isfara qishlog'i	Isfara, Konibodom, Mahram, Laylak, No'ygut-Qipchoq, So'x
Namangan uyezdi bo'yicha			
12	Asht	Asht qishlog'i	Asht, Bobodarxon, Chodak
13	Pop	Pop qishlog'i	Pop, Olmos, Chotqol, Chust, Tergachi, Varzik, Qutluq Said, Aysi-Shaxand
14	Koson	Koson qishlog'i	Koson, Boyoston, Nanay, Bog'ish, Pishkaron, Yangiqo'rg'on
15	Chortoq	Chortoq qishlog'i	Sariuy, Susamir, Qirq o'g'il, Arim, Chortoq, Xonobod, Uychi, Kapa, Qirg'izqo'rg'on, To'raqo'rg'on
O'sh uyezdi bo'yicha			
16	Pokrovskiy	Pokrovskiy qishlog'i	Qurshob, Gulchi, Oloy, O'sh, Turuq,

			Buloqboshi, O'zgan, Oqbura, Qashg'ar qishloq, Manak
--	--	--	---

Туркистон Округи Ҳарбий-тиббиёт бошқармаси шифокори ва фельдшери лавозимлари ҳамда амбулатор фельдшерлик пунктлари тугатилган. Уезд шифокори, фельдшери ва акушер аёл лавозимлари сақлаб қолинган. Участка врачининг маоши йиллик 2200 рубль, участка фельдшери маоши йиллик 408 рубль, участка фельдшер аёлининг маоши эса, йиллик 722 рубль этиб белгиланган. Вилоят бошқармалари таркибида йиллик 1530 рубль маош тўланадиган қишлоқ-тиббиёт бўлими бўйича иш юритувчи лавозими, йиллик 2200 рубль маош тўланадиган вилоят бўйлаб сафар қилувчи шифокор лавозими, икки нафар йиллик 408 рубль маош тўланадиган фельдшер лавозимлари таъсис этилган[9].

Участкалар шифокори лавозимининг таъсис этилиши ўлкадаги уезд шифокорлар зиммасига ортиқча вазифалар юкланишига олиб келган. Чунончи, уезд шифокорлари хизмат мажбурияти фақатгина суд-тиббий экспертиза ишлари билан чекланиб қолган. Шу билан бирга уларнинг хизмат сафарлари учун тўланадиган 300 рубль қўшимча иш ҳақи бериш ҳам тўхтатиб қўйилган. Участка шифокорларининг уезд шифокорларига нисбатан молиявий жиҳатдан яхши таъминланганлиги сабабли, кўплаб уезд шифокорлари тоифаси пастроқ бўлсада, участка шифокори лавозимларига ўтиб кета бошлаган. Ҳатто, суд-тиббий ишларнинг оғирлиги туфайли айрим уездларда уезд врачлари лавозимлари икки йил давомида вакант ҳисобида турган. Шундан келиб чиқиб, участка шифокорининг уезд шифокорига нисбатан волостларга яқинлиги ва воқеа содир бўлган жойга тезроқ етиб келиши сабаб сифатида кўрсатилиб, Туркистон ўлкасининг вилоятларида суд-тиббий экспертиза ва тиббий-политсия назорати ишларини участка шифокорлар зиммасига юклаш мақсадга мувофиқлиги ҳақида таклифлар илгари сурилган[10.В.110].

Дастлаб қишлоқ врачлик участкалари шифокорлари сифатида фақат эркак шифокорларгина фаолият юритган бўлса, кейинчалик аёл шифокорлар ҳам бу вазифага тайинлана бошланган. Жумладан, 1907 йилда Фарғона вилоятидаги қишлоқ тиббий пунктлари шифокорларининг 8 нафари алмаштирилиб, шундан икки нафари – Чияли ва Асака пунктларига участка шифокори сифатида аёл шифокорлар тайинланган. Аёл шифокорлар тайинланган участкаларга амбулатор ва стационар тарзда даволаниш мақсадида маҳаллий аёллар бажонидил мурожаат қила бошлаган. Лекин, тиббий пунктларнинг ҳали тўла жиҳозланмаганлиги туфайли уларга фақат амбулатор тиббий ёрдам кўрсатилган[11].

1907 йил 12 апрелда Туркистон генерал-губернатори Кенгашида “Қишлоқларда участка шифохоналари қурилишини ташкил этиш ва назорат қилиш Махсус комиссияси”нинг раиси, инженер Гейнселман томонидан ишлаб чиқилган шифохона лойиҳаси кўриб чиқилган. Лойиҳа бўйича, шифохона биносининг асосий қисми 67² саржин жойни эгаллаб, ҳар бир саржин учун харажат сметаси 200 рубль миқдорида белгиланиб, жами 13400 рублни ташкил қилган. Асосий бинода шифокор хонаси, боғлов хонаси, кутиш зали, дорихона, эркаклар учун 2 та, аёллар учун 2 та хона, юқумли касалликка чалинган беморлар учун алоҳида хоналар жойлашган. Беморлар хонасида ҳар бир кроват учун 2 кв. саржин жой ажратилган, дорихонага эса амалдаги 4 кв. саржин ўрнига, кичик жарроҳлик амалиётлар ўтказишга мослаштирган ҳолда 7 кв. саржин жой ажратилган. Бундан ташқари ошхона, 2 та омборхона, фельдшер квартираси, хизматкорлар хонаси, дам олиш хонаси, кир ювиш хонаси ва ҳожатхона 42 кв. саржин жой эгаллаб, ҳар бир саржин учун харажат сметаси 80 рубль миқдорида белгиланиб, жами 3360 рублни ташкил этган. Айвон, ертўла, музхона, ахлат учун ўра, дарвоза ҳамда шифохонани девор билан ўраш ишлари жами 1220 рублга баҳоланган. Шифохона қурилишининг умумий қиймати 18000 рубль этиб белгиланган[12].

1906 йилда тиббиёт соҳаси таъминоти маблағлари қолдиғи Сирдарё вилоятида 26877 рубль, 13 тийин, Фарғона вилоятида 61545 рубль, Самарқанд вилояти 30194 рубль, 13 тийин, Туркистон генерал губернаторлигида 259482 рубль, 91 тийин, жами 378099 рублни ташкил этган. 44 та участка шифохонасини қуриш учун эса ўртача 880000 рубль талаб этилган. Маблағнинг етишмаганлиги сабабли, Туркистон генерал-губернатори Кенгаши шифохона

курулиши учун энг зарур ҳисобланган участкаларни аниқлаш, ҳудудлар имкониятидан келиб чиққан ҳолда шифохона лойиҳасини қайта ишлаб чиқиш ва мавжуд маблағни фақат шу шифохоналарни қуришгагина йўналтириш лозим, деган хулосага келган. Шу хулоса бўйича, Фарғона вилоятида шифохона қурилиши зарур деб ҳисобланган 10 та участка танлаб олиниб, лойиҳаси ва ҳаражатлар сметаси ишлаб чиқилган. Ушбу участка шифохоналари учун Марғилон уездида Шахрихон, Водил, Рус қишлоғи, Андижон уездида Жалолобод, Бозорқўрғон, Избоскан, Қўқон уездида Исфара, Наманган уездида Чортоқ ва Заркент, Ўш уездида Покровский волостлари марказларидан 1200 кв. саржиндан кам бўлмаган ер ажратилиши кўзда тутилган.

Барча уездларда ҳудудларнинг шарт-шароитлари, ер ва қурилиш материалларининг нарх-наволари ҳисобга олинган ҳолда, участка шифохоналари учун бир хил типдаги лойиҳа сметалари ишлаб чиқилган. Қишлоқ участка шифохоналарини қуришга пул ажратилиши бўйича муҳокамалар уч йилдан ортиқ давом этган. 1910 йил сентябр ойида 1910-1912 йилларда Туркистон ўлкаси вилоятларида 22 та участка шифохоналарини қуриш учун 497569 рубль 69 тийин маблағ ажратилган. Шу жумладан, Фарғона вилоятида танлаб олинган 10 та участкада шифохоналар қурилишига 198729 рубль 22 тийин маблағ йўналтирилган[13]. Ушбу маблағ белгиланган шифохоналар қурилиши учун етарли бўлмаганлиги сабабли, шифохона лойиҳаси сметаси арзонлаштирилган ҳолда қайта ишлаб чиқилган. Мисол учун, Избоскан, Заркент, Бозорқўрғон ва Водил қишлоқларидаги шифохоналарини пишган ғишт ўрнига маҳаллий тошдан барпо этиш ҳисобига шифохоналарнинг ҳаражатлар сметаси 4147 рублга арзонлаштирилган[14].

Участка шифохоналари қурилиши тендер асосида маҳаллий тадбиркор-усталар томонидан олиб борилган. 1912 йил бошларида 28037 рублга Скобелев уезди, Водил қишлоғидаги шифохона, шунингдек, Наманган уездидаги Заркент участка шифохона биноси қурилиши ҳам тадбиркор Аҳмадjon Юсуфжоновга топширилган. Шу йили Фарғона вилоятидаги участка шифохоналари қурилишига қўшимча 139669 рубль маблағ ажратилиб, қурилиш ишлари жадаллаштирилган. 14 июнда эса тендер асосида Андижон уездининг Избоскан, Скобелев уездининг Шахрихон ва Рус қишлоқларидаги участка шифохоналари қурилиши бошланган. Декабр ойида Водил ва Шахрихондаги шифохоналар қурилиши якунланиб, фойдаланишга топширилган[15].

Шундай қилиб, 1912 йилда Фарғона вилоятида дастлаб 5 та: Скобелев уездининг Шахрихон, Рус қишлоғи, Чимён, Андижон уездининг Избоскан, Наманган уездининг Заркент қишлоқларида участка шифохоналари қурилиб, қишлоқ аҳолисига статсионар тиббий хизмат кўрсатила бошлаган. Шифохоналарнинг қурилишига Шахрихонда 34080 рубль, Рус қишлоғида 34882 рубль, Чимёнда 33845 рубль, Избосканда 32666 рубль ва Заркентда 31246 рубль маблағ сарфланган. Бундан ташқари, Андижон уездининг Бозорқўрғон қишлоғидаги участка шифохонасини қуришга 30339 рубль ажратилиб, қурилиш ишларига киришилган. Айрим қишлоқларда шифохона қурилишига мос жой топилмаганлиги учун участка шифохоналари бошқа қишлоқларда барпо этилган. Хусусан, Чимён участка шифохонаси Водилга, Кува участка шифохонаси Шахрихонга, Асака участка шифохонаси Кувага, Ашт участка шифохонаси Заркент қишлоқларига кўчирилган. 1913-1915 йилларда қолган 10 та қишлоқ участка шифохоналари ҳамда 16 та қишлоқ тиббий участкаларида тиббиёт ходимларига турар жой қуриш мақсадида қуйидаги ҳисобдаги маблағлар йўналтирилган:

1. Скобелев уезди бўйича: Шахрихон участкасида тиббиёт ходимларига турар-жой қуриш учун 19069,22 рубль; Чимён участкасида шу иш учун 18994,76 рубль, Рус қишлоғида эса 19069 рубль;

2. Қўқон уезди бўйича: Риштон участка шифохонасини қуришга 35214,48 рубль, участка тиббиёт ходимлари учун турар-жойлар қуришга 17873,38 рубль; Исфара участка шифохонасини қуришга 34959,37 рубль, участка тиббиёт ходимлари учун турар-жойлар қуришга 18159 рубль; Бешариқ участка шифохонасини қуришга 34933,83 рубль, участка тиббиёт ходимлари учун турар-жойлар қуришга 17791,57 рубль;

3. Андижон уезди бўйича: Бозорқўрғон участкасида тиббиёт ходимларига турар-жой куриш учун 20312,57 рубль; Избоскан участкасида шу иш учун 19816,32 рубль; Қўрғонтепа участка шифохонасини куришга 35755,46 рубль, участкасида тиббиёт ходимларига турар-жой куриш учун 20000,45 рубль; Жалолобод участка шифохонасини куриш учун 36607,28 рубль, участка тиббиёт ходимлари учун турар-жойлар куришга 21155,50 рубль;

4. Наманган уезди бўйича: Чортоқ участка шифохонасини куришга 41328,05 рубль, тиббиёт ходимларига турар-жой куриш учун 21133,71 рубль; Косон участка шифохонасини куришга 41619,26 рубль, участкасида тиббиёт ходимларига турар-жой куриш учун 21501,84 рубль; Поп участка шифохонасини куришга 34709 рубль, участкасида тиббиёт ходимларига турар-жой куриш учун 18554,99 рубль; Заркент участкасида участкасида тиббиёт ходимларига турар-жой куриш учун 21869,86 рубль;

5. Ўш уезди бўйича: Покровский участка шифохонасини куришга 36556,47 рубль, участкасида тиббиёт ходимларига турар-жой куриш учун 19387, 83 рубль.

Мазкур участка шифохоналарининг ҳар бири учун 2900 рубль миқдорида тиббиёт ва хўжалик ашёлари сотиб олинган. Дори-дармон ва боғлов материаллари учун белгиланган тартибда ҳар бир тиббий ёрдам сўраб мурожаат қилувчига 5 тийиндан ажратилган[16].

Шифохоналар сонининг чекланганлиги қишлоқларда тиббиёт соҳасида амалга оширилган ислохотларнинг асосий камчиликларидан бири бўлган. Аҳоли нуфуси 4 миллиондан ошаётган Туркистон ўлкаси учун 44 та, жумладан, Фарғона вилоятида 16 та участка шифохонаси умуман етарли бўлмаган. Бунинг устига участка шифохоналарида статсионар даволаниш имкони бўлмаган, қиш ойларида беморлар ноиложликдан тор, совуқ, зах ва яхши ёритилмаган хоналарда қабул қилинган. Тиббиёт ходимлари – шифокор, фельдшер ва аёл фельдшер-акушеркаларнинг турар-жойларида шароит бўлмаганлигидан нафақат тез тиббий ёрдам кўрсатиш, ҳатто, беморларни текшириш имконияти йўқ эди.

Юқоридаги ҳолатдан келиб чиқиб, 1913 йилда Туркистон генерал-губернатори В.Е.Флугнинг сўровномасига асосан, қишлоқ участка шифохоналари тармоғини кенгайтириш мақсадида 1905 йилги қонунда белгиланганидан ташқари вилоятларда уездлар бўйича нечта участка шифохоналари куриш талаб этилиши масаласини қайта кўриб чиқилиб, тегишли таклифлар киритилган. Унга кўра, Сирдарё вилоятида 9 та (битта Тошкент уездида, иккита Черняевда ва олтита Авлиё-ота уездида), Самарқанд вилоятида 3 та (Самарқанд, Жиззах ва Хўжанд уездларида биттадан) ва Фарғона вилоятида 19 та (Скобелев уездида тўртта, Андижон уездида учта, Ўш уездида учта, Наманган уездида тўртта ва Қўқон уездида 5 та) участка шифохоналарини куриш таклифи илгари сурилган[17].

Фарғона вилояти бошқармаси ушбу таклифга қўшимча равишда қишлоқ врачлик пунктларини кенгайтиришни тиббиёт ходимлари учун турар-жойлар куришдан бошлаш зарурлигини таъкидлайди. Зеро, вилоятда участка шифохоналарини ташкил қилиш тажрибасидан маълум бўлган эдики, вилоят қишлоқларининг бирортасида шифохона ва тиббиёт ходимлари учун турар-жой сифатида ижарага олиш мумкин бўлган тайёр бино топиш имкони бўлмаган.

Фарғона вилояти аҳолиси 16 та участка шифохоналарига тақсимланганда тиббий хизмат кўрсатиладиган аҳоли сони 48231 дан (Андижон уезди, Бозорқўрғон участкаси) 159263 гача кишини (Скобелев уезди, Шахрихон участкаси) ташкил этиб, бир шифохонага ўртача 96724 киши тўғри келган. Участка шифохоналари тармоғини кенгайтирилиши ҳисобига ҳар бир шифохонага Фарғона вилоятида 45 минг киши, Сирдарё вилоятида 57 минг ва Самарқанд вилоятида 62 минг киши тўғри келиши ҳисоб қилинган. Аҳоли сонига нисбатан шифохоналар сони Фарғона вилоятида Сирдарё ва Самарқанд вилоятларига нисбатан кўп бўлиб, участка шифохоналарининг тармоқлари зич жойлашган. Бунга Фарғона вилояти аҳолиси бошқа вилоят аҳолисига нисбатан давлатмандлиги ҳамда бошқа вилоятларга нисбатан земство йиғими тушумларининг кўпроқ бўлганлиги сабаб бўлган. Лойиҳа бўйича Фарғона вилоятининг *Скобелев уездида* Учқўрғон, Файзобод, Араб Мозор, Асака қишлоқларида, *Андижон уездида* Чинобод, Қўқон қишлоқ ва Михайловский

поселкасида, *Ўш уездида* Ўзган, Манак, Новқат қишлоқларида, *Наманган уездида* Тўрақўрғон, Пишкарон қишлоқлари, Алексеевский поселкаси ва Чуст шаҳарларида, *Қўқон уездида* Ўлтарма, Урганжи, Қудаш, Конибодом ва Сўх қишлоқларида участка шифохоналари қурилиши режалаштирилган[18].

Шуни ҳам алоҳида қайд этиш лозимки, айрим маҳаллий тадбиркорларнинг соғлиқни сақлаш тизимининг танг аҳволидан келиб чиққан ҳолда вилоятда хайрия йўли билан хусусий касалхоналар қуриш ва уларни моддий таъминлашга рухсат беришини сўраб, Туркистон ўлка бошқармасига қилинган мурожаатлари бир неча бор қаттиқ қаршиликка учраган. Мисол учун, 1913 йил 10 декабрда андижонлик 2-гилдия савдогари, Миркомилбой Мирмўминбоевнинг уезд бошлиғи номига Андижоннинг Култепа майдонида аҳоли фойдаланиши учун турли миллат вакиллари, эркак ва аёлларга мўлжалланган, қирқ ўринли намунали шифохона ва бошқа ижтимоий биноларни қурилишига рухсат сўраб ёзган аризаси Андижон хўжалик бошқармасида кўриб чиқилади. Аризада қурилажак шифохонанинг жарроҳлик, туғруқхона, ички касалликлар, секцион камералар ва ўликларни сақлаш учун ертўла, дезинфекцион камера каби бўлимлар ҳамда шифохона бошлиқлари, ходимлари ва турли хизматчилар учун махсус бинога эга бўлиши, шифохона биносида марказий иситиш бўлими ҳамда сувларни биологик тозалаш хизматлари ташкил этилиши қайд этилади[19. Б. 47-48.]. Шунингдек, М.Мирмўминбоев, шифохона ва бошқа ижтимоий объектлар қурилишига 500 минг сўм ажратишини, шифохонани уч йил давомида ўз ҳисобидан таъминлашни бўйнига олишини айтади. Лекин, шунга қарамай, “Миркомилбой шаҳар марказини эгаллашга ҳаракат қиляпти”, “шаҳар марказида шифохона қуриш гигиена жиҳатдан хавфли, қолаверса, Андижон шаҳри аҳолиси учун мавжуд 30 касалга мўлжалланган шифохонанинг ўзи етарли” каби асоссиз баҳоналар кўрсатилган ҳолда кўпчилик овози билан шифохона қурилишига қаршилик кўрсатилади[19.В.50-52].

Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда, XIX асрнинг 80 йиллари Туркистонда, жумладан Фарғона вилоятида соғлиқни сақлаш тизими шаклланишининг дастлабки босқичи бўлди. Бу даврда Фарғона вилоятида дастлабки амбулатор шифохоналар ташкил этилган бўлсада, маҳаллий аҳоли ушбу европача типдаги шифохоналарга камдан кам мурожаат қилар эдилар. Бунинг асосий сабаби, биринчидан, ушбу амбулаторияларнинг шаҳар марказларида, маҳаллий аҳолининг асосий кўпчилик қисми яшайдиган қишлоқлардан узоқда жойлашганлиги билан боғлиқ эди. Иккинчидан эса, аҳолининг тил рус тилини билмаслиги, Европа миллатига мансуб шифокорларнинг эса, маҳаллий тилни билмаслиги ҳам бу йўлдаги асосий тўсиқлардан бири эди. Шунингдек, шифохоналарда эркак шифокорлар фаолият кўрсатганлиги сабабли, миллий ва диний қадриятлар маҳаллий аёллар ва ёш болалар уларнинг ёрдамидан фойдалана олмас эдилар. XIX асрнинг 80 йиллари охирида Эски Марғилон, Қўқон, Андижон ва Наманган шаҳарларида маҳаллий аёллар ва ёш болалар учун махсус шифохоналар ташкил қилиниши маҳаллий аҳолининг европача тиббиёт муассасаларига бажонидил мурожаат қилиш имкониятини вужудга келтирди.

1905 йилда ташкил этилган дастлабки шифохоналар тармоғи – қишлоқ врачлик участкалари ҳам аҳоли эҳтиёжига нисбатан анча кам бўлиб, уларнинг моддий шарт-шароитларининг ёмонлиги ҳам соғлиқни сақлаш тизимининг асосий муаммоларидан бири эди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Shadmanova S.B., Badalov A.A. Activities of doctors in the Fergana Valley (late 19th – early 20th centuries)//Academicia: An International Multidisciplinary research Journal. Vol.10, Issue 10, October 2020; Бадалов Азизбек Абдумаликович. “Фарғона тиббиёт жамияти” ва унинг фаолияти (XIX аср охири – XX аср бошлари) // Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 2 (2021) / ISSN 2181-1415; Бадалов Азизбек Абдумаликович. XIX аср охири – XX аср бошларида Фарғона вилоятида кўз

касалликлари шифохоналарининг ташкил этилиши ва ривожланиши тарихидан // Ўтмишга назар журналы, №1, 2022 йил; Azizbek Abdumalikovich Badalov. History of the Fight Against Smallpox in the Late XIX Century - Early XX Centuries // International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. Volume 9, Issue 6 June, 2022 Pages: 179-184 ISSN 2364-5369. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v9i6.3865>.

2. О‘zbekiston Milliy arxivi, I.19-jamg‘arma, 1-ro‘ухат, 908-ish, 28-varaq
3. Spectator. Медицинское дело в крае. Ташкентский курьер. 1908. №18 // Туркестанский сборник. Т.478.
4. О‘zbekiston Milliy arxivi, I.19-jamg‘arma, 1-ro‘ухат, 28641-ish, 33-36 varaqlar.
5. Shadmanova S.B., Badalov A.A. Activities of doctors in the Fergana Valley (late 19th – early 20th centuries)//Academicia: An International Multidisciplinary research Journal. Vol.10, Issue 10, October 2020.
6. Обзор Ферганской вилояти за 1901 год. – Г.Новый Маргелан. Типография Ферганского вилоятного Правления, 1894.
7. О‘zbekiston Milliy arxivi, I.1-jamg‘arma, 5-ro‘ухат, 850-ish, 22-varaq.
8. О‘zbekiston Milliy arxivi, I.1-jamg‘arma, 5-ro‘ухат, 849-ish, 130-132-varaqlar.
9. Местная известия // Туркестанские ведомости. – 1906. – № 14.
10. Spectator. Медицинское дело в крае. Ташкентский курьер. 1908. №18 // Туркестанский сборник. Т.478.
11. Туркестанские ведомости. – 1907. – № 32.
12. О‘zbekiston Milliy arxivi, I.1-jamg‘arma, 6-ro‘ухат, 500-ish, 2-varaq.
13. Постройка сельских лечебниц в Фергане // Туркестанские ведомости. – 1911. – № 266.
14. О‘zbekiston Milliy arxivi, I.1-jamg‘arma, 6-ro‘ухат, 500-ish, 220-varaq.
15. Постройка сельских лечебниц в Фергане // Туркестанские ведомости. – 1912. – № 86,112,126.
16. О‘zbekiston Milliy arxivi, I.19-jamg‘arma, 1-ro‘ухат, 33062-ish, 2-3-varaqlar.
17. Сельско-врачебная часть в Сыр-Даринской, Ферганской и Самаркандской вилоятях // Туркестанские ведомости. – 1915. – № 71.
18. О‘zbekiston Milliy arxivi, I.1-jamg‘arma, 7-ro‘ухат, 521-ish, 73-77-varaqlar.
19. Махкамов. А. Тарихимизнинг биз билмаган саҳифалари: Худоёрхон, Ёқуббек, Миркомилбой. – Т.: Zaminnashr, 2021.

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 7 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 7

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 7

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000